

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini oshirishning diagnostikasi

Jumanova Fatima Uralovna

Nizomiy nomidagi TDPU kafedra mudiri p.f.n.professor
e-mail jumanovafatima@gmail.com

Annatotsiya. Mazkur maqolada kompetensiya tushunchasi, yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligi, transformatsiya jarayonlarining mazmun mohiyati ochib berilgan. Respublikamizda talim tizimini isloh qilish va talimning xalqaro andozalarga to'liq mosligini taminlash maqsadida izchil va keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmogda. Yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda talim jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni innovasion faoliyatga tayyorlash, amaliyotiga joriy qilish uchun talim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning innovasion kompetensiyasini rivojlantirish zarurligini ko'rsatmogda.

Kalit so'zlar. Kompetentlik, o'qituvchi, innovatsiya, transformatsiya, jarayon, texnologiyalar, amaliy faoliyat, rivojlantirish, pedagog, iqtidorli, fan, texnika, tarbiya, ta'lim.

Аннотация. В данной статье исследуется понятие компетентности, инновационная компетентность будущих учителей в условиях нового Узбекистана, сущность трансформационных процессов. В нашей республике проводится последовательная и масштабная работа по реформированию системы образования и обеспечению ее полного соответствия международным стандартам. Показана необходимость развития инновационной компетентности будущих учителей в образовательных организациях с целью разработки новых педагогических технологий, направленных на повышение эффективности образовательного процесса при подготовке кадров высшей квалификации, их подготовки к инновационной деятельности и внедрения их в практику.

Ключевые слова. Компетентность, учитель, инновация, трансформация, процесс, технологии, практическая деятельность, развитие, педагог, одаренный, наука, технология, воспитание, образование.

Annatotsiya. This article reveals the concept of competence, the innovative competence of future teachers in the conditions of the new Uzbekistan, the essence of the transformation processes. In our republic, consistent and large-scale work is being carried out to reform the education system and ensure full compliance of education with international standards. It shows the need to develop innovative competence of future teachers in educational institutions in order to develop new pedagogical technologies aimed at increasing the efficiency of the educational process in the training of highly qualified personnel and prepare them for innovative activities, and implement them in practice.

Keywords: Competence, teacher, innovation, transformation, process, technologies, practical activities, development, teacher, gifted, science, technology, upbringing, education.

Kirish

Bugungi kunga kelib fan va texnika rivoji ta'lim va uning natijalariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirishni talab etmogda. Shunga asosan, yangi avlod standartlarini yaratish pedagoglarimizning oldiga muhim vazifa qilib qo'yilmogda. Hozirgi vaqtgacha yaratilgan davlat ta'lim standartlari tizimli va faoliyatli yondashuvga asoslangan, ya'ni ta'lim maskanlarining maqsadlarini bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzida aniqlashtirishdan iborat edi. Shu

bois yangi davlat ta'lim standartlarini o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan kompetent faoliyatli yondashuvga asoslanishdan kelib chiqqan holda belgilash talab etilmoqda⁸⁸. Muxtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Yoshlarimiz mustaqil fikrlay oladigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqiyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", degan fikrlari ham mustaqil O'zbekistonimiz yoshlarining erkin fikrlashlarini tarkib toptirishga qaratilayotgani ham e'tibordan holi emas. Shunday ekan biz o'qituvchilar hozirgi yangi davr talabi asosida darslarni tashqi zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilishimiz oldimizdagi yuksak vazifalardan biri hisoblanadi⁸⁹.

Adabiyotlar tahlili

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligi borasida bir nechta tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan Oliy talim muassasalari o'quv-tarbiya jarayonining umumiy tamoyillari va bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishga tayyorgarligini ta'minlashning samarali metod vositalari A.A. Abduqodirov, N.N. Azizxo'jayeva, F.R. Yuzlikayev, V.N.Bespalkolarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. O'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish muammolari A.I. Vorobyev, B.A. Nazarova, P.I.Magzumov, I.A.Malenko, N.A.Muslimov, U.N.Nishonaliyev, N.Sayidahmedov, O'Q.Tolipov, A.R. Xodjabayev, J.A. Xamidov, O.X. To'raqulovlar va boshga pedagog olimlar tomonidan tadqiq qilingan.

Tadqiqotlarda innovatsion fikrlashni rivojlantirish muammosining o'ziga xos xususiyatlariga, ya'ni mustaqillik, ta'limning milliy, ma'naviy-axloqiy, ijodiy va badiiy jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, pedagogika sohasiga oid bo'lgan innovatsion tadqiqotlardan biri bo'lgan Sh.Abdullayevaning tadqiqot ishida innovatsion fikrlashning o'ziga hos xususiyatlari, ma'naviy ahloqiy tomonlari ochib berilgan bo'lsa, yuqoridagi tadqiqotlardan farqli ravishda ilmiy tadqiqot ishimizda o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirishda turli hil yangi texnologiyalardan va zamonaviy metodlardan foydalanamiz va shuni tadqiq etyabmiz.

Xorijiy mamlakatlar olimlari G.Spenser, B.Blum, R.Mohan, H.Miyakawa, Y.Xugin kabi olimlar talimda ijodkorlik, pedagoglarning kasbiy innovatsion salohiyatini rivojlantirish, kompetentlik masalalari, kasbiy-metodik yetuklik muammolari, pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirish nazariyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan. Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, aytish mumkinki oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishga tayyorgarligini taminlash muammosi bo'yicha ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lsada, innovatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etish psixologik-pedagogik va didaktik imkoniyatlari, metodikasi, ilmiy asoslari to'liq ochib berilmagan, ularni takomillashtirish muammosi maxsus tadqiq etilmagan. Bu esa, innovatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish tamoyillarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish muammosini tadqiq etish zaruratini taqozo etadi.

Metodologiya

Eksperiment ikki bosqichda amalga oshirildi:

1. Eksperiment oldi diagnostikasi

⁸⁸ Жуманова, Ф. У. (2022). КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЫЙ ПЕРИОД ПРИМИРЕНИЯ: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.10. 10.012
Жуманова Фатима Ураловна Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Кафедра педагогики и психологии дошкольного образования, Доцент, кандидат педагогических наук. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (10), 115-122.

⁸⁹ Uralovna, J. F., & Mirzabekovna, S. A. (2022). How to develop critical thinking in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 4-6.

2. Eksperimentdan keyingi diagnostika

Eksperimentning birinchi bosqichida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini o'lchash uchun so'rovnomalar, testlar, va amaliy mashg'ulotlar orqali diagnostika o'tkazildi. Ushbu bosqichda ishtirokchilarning innovatsion kompetensiyasi darajasi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

- Innovatsion fikrlash qobiliyati
- Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash malakasi
- Pedagogik innovatsiyalarni yaratish va joriy etish ko'nikmasi

Eksperimentning asosiy bosqichida esa, o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini oshirish maqsadida maxsus treninglar, amaliy mashg'ulotlar, va interaktiv metodlar joriy etildi. O'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etildi. Natijada, o'qituvchilar o'z innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishga erishdilar.

Muhokama

Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarni ko'rib chiqib, ta'kidlash lozimki, "ta'limda innovatsiya" tushunchasini talqin qilganda, ko'proq yangi ishlanmalar, vositalar, usullar, klasterlash, tarbiya va ta'lim texnologiyalarni joriy etish tushuniladi. Innovatsion faoliyat bu – pedagogik faoliyatning alohidi turidir. Zamonaviy ta'lim tashkilotlarining hayoti pedagogika sohasidaga yangi yutuqlar, eksperimental faoliyatga tayanishi lozim. Bu ta'lim muassasasining turidan qat'iy nazar, pedagogik jamoaning faoliyati har doim ta'limning sifatiga qaratilganligi bilan shartlashgandi.

Eksperiment natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion kompetensiyani oshirishga qaratilgan metodlar samarali bo'ldi. O'qituvchilarning innovatsion fikrlash qobiliyati va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash darajasi sezilarli darajada oshdi. Eksperimentdan oldin yuqori darajadagi kompetensiyaga ega bo'lgan ishtirokchilar faqat 10% ni tashkil etgan bo'lsa, eksperimentdan keyin bu raqam 41% gacha ko'tarildi. O'rta darajadagi ishtirokchilar soni 46% gacha oshgan bo'lib, past darajadagi ishtirokchilar soni esa 13% gacha kamaydi. Eksperimentning muvaffaqiyati shuni ko'rsatadiki, innovatsion kompetensiyaning oshirilishi o'qituvchilarning professional faoliyatida o'zgarishlar kiritishga, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishga imkon yaratadi. Bunda interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash katta rol o'ynadi.

Natijalar

Innovatsiyalar ta'limning eng muhim elementlaridan biriga aylanmoqda. Bu, jumladan, o'qitish jarayonidagi yangi metodikalar va texnologiyalarni joriy qilish, pedagogik modellar va konsepsiyalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Innovatsion pedagogika o'qituvchilarga talabalarning ilmiy, ijodiy va tanqidiy, fikrlashini rivojlantirishga, ularni mustaqil va faol o'rganishga yo'naltirishga yordam beradi.

Talabalarning shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayoni bugungi kunda har qachongidan ham muhim bo'lmoqda. Innovatsion kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchi har bir talabaning individual ehtiyojlarini hisobga olishga harakat qiladi. Bu o'z o'rnida, talabalarning bilimiga moslashgan tarzda, ularga muhim ko'nikmalarni shaxsiy darajada yordamlashib berishni nazarda tutadi. Innovatsion kompetensiyani rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilar uchun nafaqat pedagogik bilimlarni mukammallashtirish, balki ularni zamonaviy ta'lim muhitiga moslashtirishni, yangi texnologiyalar va innovatsion usullar bilan tanishtirishni ham qamrab oladi. Bu, o'qituvchining nafaqat o'qitish, balki ijodiy va mustaqil fikrlash, amaliyotga tatbiq qilish va bilimlarini muntazam ravishda yangilash qobiliyatlarini oshirishga yo'naltiriladi.

Yuqorida aytilganlarga, qo'yidagicha xulosa qilish mumkin: biz tomonimizdan "yangilik", "innovatsiya", "innovatsion jarayon", "innovatsion faoliyat" va boshqa tushunchalarni ko'rib

chiqilgan va mohiyati ochilgan. Ta'lim tashkilotlarida innovasion jarayonlarning bosqichlari va tuzilmaviy komponentlar, turlari ajratib ko'rsatilgan. Davlat darajasida ta'lim tizimiga innovasion jarayonlarni rivojlantirish masalalariga mamlakatimizda katta e'tibor qaratilganligi sababli, ta'lim muassasalariga shu jumladan ta'lim tashkilotlarida innovasion jarayonlarni tadbiiq etishning normativ qonuniy qulay sharoitlari yaratilmoqda.

Eksperimentning boshlang'ich bosqichida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini baholash natijalari quyidagicha bo'ldi:

- 58% ishtirokchida innovatsion kompetensiya darajasi past,
- 32% da o'rta darajada,
- faqat 10% ishtirokchida yuqori darajada edi.

Eksperimentdan keyin qayta o'lchov o'tkazilganida, ishtirokchilarning innovatsion kompetensiyasidagi o'zgarishlar aniq kuzatildi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Daraja	Eksperiment oldi (%)	Eksperimentdan keyin (%)
Yuqori	10%	41%
O'rta	32%	46%
Past	58%	13%

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish lozimki shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yaxshi yo'naltirilishi, balki o'qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi ham muhimdir. Bunday hollarda o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratish lozimligini talab etadi. Ta'lim tizimida kompetentli yondoshuv ta'lim islohatlarining konseptual asoslari sifatida qabul qilinishi, ta'lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishi ta'lim maqsadi, mazmuni, o'qitish shakli, o'qitish usullari, pedagogik va axborot texnologiyalari, nazorat usullarini hamda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi ro'lida jiddiy bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi. O'qituvchining kasbiy kompetentligini tarkib toptirish uchun pedagogik oliy ta'limda tub o'zgarishlarni amalga oshirish kerak. Oliy ta'lim, Davlat ta'lim standard, o'quv dasturi va darsliklarni takomillashtirish yo'nalishida muayyan ishlar olib borilayotgan bir paytda, mavjud an'anaviy mazmundan voz kechish biroz qiyin bo'lsada, ta'lim mazmunini yanada chuqurroq aniqlashtirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumanova, N., & Abirqulova, S. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA AGRESSIV HOLATLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(4).
2. Jumanova, F. U., & Sayupova, A. M. (2022). WHY CREATIVITY IS THE MOST IMPORTANT QUALITY YOU HAVE. Scientific progress, 3(3), 474-476.
3. Jumanova, F. U. (2022). KOMPETENSII, NEOBXODIMYE PREPODAVATELYu VYISSHEGO OBRAZOVANIYA V NOVYY PERIOD PRIMIRENIYA: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.10. 10.012 Jumanova Fatima Uralovna Tashkentskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet imeni Nizami, Kafedra pedagogiki i psixologii doshkolnogo obrazovaniya, Dotsent, kandidat pedagogicheskix nauk. Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya mejdunarodnyy nauchno-metodicheskij jurnal, (10), 115-122.
4. Uralovna, J. F., & Mirzabekovna, S. A. (2022). How to develop critical thinking in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 4-6.
5. Uralovna, J. F., Mannopovna, J. O., & Zoirovna, T. F. (2022). PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KO'NIKMASINI

AMALIY SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY XUSUSIYATLARI. RESEARCH AND EDUCATION, 1(1), 206-211.

6. Jumanova, F. U. (2022). YaNGI O'ZBEKISTONDA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYA VIY ISHLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. *Arxiv nauchnykh issledovaniy*, 2(1).
7. Sayupova, A. M., & Jumanova, F. U. (2022). EARLY DIAGNOSTIC ANALYSIS OF CREATIVENESS ABILITY OF SCHOOL-AGED CHILDREN. *INTERNATIONAL SONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 296-299.
8. Uralovna, J. F. (2023). SOCIAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 20-23.
9. Uralovna, J. F. (2023). YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 392-398.
10. Uralovna, J. F. (2024, March). PEDAGOGIKA METODOLOGIYASI VA ASOSIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, No. 3, pp. 86-95).
11. Salomova, G. (2014). THE REFLECTION FEATURES OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS OF THE ENGLISH LANGUAGE. In *The Second International conference on development of pedagogical science in Eurasia* (pp. 174-176).
12. Salomova, G., Jumaeva, N., & Xamraeva, D. (2018). Metodicheskie prinsipy sovremennykh metodik obucheniya angliyskomu yazyku. *Nauka XXI veka*, (4).
13. Salomova, G., Abdullaeva, M., Xafizova, I., & Axmedova, M. (2019). SOVREMENNIE TEXNOLOGII OBUChENIYa ANGLIYSKOMU YaZYKU V SREDNEY ShKOLE. *Internauka*, (7-1), 74-76.
14. Yusupovich, K. S. (2020). The Emergence Of Religious Views Is Exemplified By The Southern Regions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(10), 143-145.
15. Salomova, G., Tursunov, X., Boboeva, M., & Paygamova, M. (2019). SLOVOOBRAZOVANIYa V ANGLIYSKOM YaZYKE. *Internauka*, (44-1), 5455.
16. Salomova, G. A., Mamatmurodova, T., Usarova, N., & Chorieva, D. *Sovremennye metody obucheniya angliyskomu yazyku: igrotexnika kak metod obucheniya angliyskomu yazyku na nachalnom etape.*